

КРИЗИС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛЮБОГО УРОВНЯ

ПЕРЕВОЗНИКОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрено влияние кризиса управления на устойчивость организации. Возникновение кризисных ситуаций, степень тяжести и продолжительности их последствий всегда связана с недостаточной компетентностью в вопросах управления социально-экономическими системами лиц, принимающих управленческие решения. Поэтому актуальным, необходимым и первостепенным становится вопрос специальной подготовки таких лиц.

Ключевые слова: кризис, управление, система, менеджмент, антикризисное управление, кризис-менеджер, компетентность.

THE CRISIS OF THE MANAGEMENT SYSTEM SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF ANY LEVEL

PEREVOZNIKOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the impact of the management crisis on the sustainability of the organization. The emergence of crisis situations, the severity and duration of their consequences are always associated with insufficient competence in the management of socio-economic systems of persons making managerial decisions. Therefore, the issue of special training of such persons becomes relevant, necessary and paramount.

Keywords: crisis, management, system, management, anti-crisis management, crisis manager, competence.

Актуальность темы антикризисного управления социально-экономическими системами, не зависимо от «точки приложения» (будь то государство, регион, предприятие), не вызывает сомнений. Антикризисное управление стало одним из самых «популярных» терминов в последние десятилетия. И многие ученые сходятся во мнении о том, что причиной всех кризисов в первую очередь является управление (неадекватное, непрофессиональное, злоупотребление или откровенное мошенничество) направленное на преследование целей за пределами задач любой социально-экономической системы. Именно неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной для современных организационно-экономических систем проблеме, препятствующей их эффективному функционированию в условиях сложившихся рыночных отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию данных вопросов посвящено достаточно большое количество как зарубежных, так и отечественных публикаций. Но необходимо отметить тот факт, что аспект исследований смещен больше в сторону классификации кризисов, поиска причин кризисов, анализа действий предприятия на разных этапах кризиса, поиска направлений выхода из кризисной ситуации и т.п. Однако необходимо подчеркнуть, что все кризисы, возникающие в системах народного хозяйства, нужно рассматривать, в первую очередь, как кризисы менеджмента. Возникновение кризисных ситуаций, степень тяжести и продолжительности их последствий всегда связана с недостаточной компетентностью в вопросах управления социально-экономическими системами лиц, принимающих управленческие решения. Поэтому актуальным, необходимым и первостепенным становится вопрос специальной подготовки таких лиц.

Цель данной работы – разработка концепции повышения компетентности и подготовки лиц, принимающих управленческие решения в условиях неопределённости, кризисной ситуации и кризиса.

Задачи исследования:

- рассмотреть основные составляющие кризиса управления;
- составить модель личностно-деловых качеств современного менеджера;

- разработать рекомендации по повышению компетентности и подготовке лиц, принимающих антикризисные управленческие решения в социально-экономических системах различного уровня.

Изложение основного материала исследования. Каждый кризис имеет свои особенности, однако есть нечто общее, что присуще всем без исключения кризисам. Все кризисы, возникающие в социально-экономических системах, можно рассматривать как кризисы менеджмента. Проще говоря, причиной всех кризисов является - управление (неадекватное, непрофессиональное, нерациональное, несвоевременное и т.д.).

Данная проблема вытекает из следующих предпосылок:

- отсутствие долгосрочных стратегий развития;
- низкий уровень квалификации руководителей;
- низкий уровень ответственности руководителей (топ-менеджеров) предприятия перед собственниками за последствия принимаемых решений, за сохранность и рациональное использование ресурсов предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности;
- слабо развитые институты противодействию оппортунистическому поведению руководителей [1].

Существенное значение в экономических неудачах имеет субъективный или человеческий фактор, т. е. те люди, которые формируют и проводят реализацию экономической политики и управления.

Ведь именно человек (управленец) принимает решения в условиях кризиса и именно от его умений, навыков и компетенций зависит - сможет ли он вовремя распознать кризис, отреагировать на ситуацию, при этом правильно распределив время и ресурсы. Именно человеческий фактор или компетентность (некомпетентность) лиц, принимающих решения в вопросах управления, в значительной степени приводят к кризису в том виде, в котором он развивается в будущем периоде и к тем последствиям, которые возникают.

Поэтому становится второстепенным анализ причин кризиса, распознавание предкризисных ситуаций, а на первое место выходит уровень подготовки специалистов.

В связи с этим, особого внимания и исследования требует организационно-управленческая составляющая кризисов социально-экономических систем любого уровня. Правильное

понимание и оценивание роли субъекта управления при создании, функционировании и кризисе различных социально-экономических систем может помочь не только выйти из кризиса, но и предотвратить возникновение кризисных ситуаций в будущем. Качество управления и профессионализм руководителей зачастую определяют успех или наоборот провал деятельности организации. Определению «кризис менеджмента» даются разные определения. Под кризисом менеджмента В.Морохин (доцент Высшей Школы Психологии, г.Рига) понимает такую потерю управляемости системы, при которой она полностью прекращает целенаправленную деятельность [2].

В глоссарии по политологии дано следующее определение, что такое кризис управления - это результат острого противоречия между объектом и субъектом управления, системой управления и ее внешней средой [3].

О.Е. Бехтина дает следующее определение: кризис управления – это переломное состояние в развитии и функционировании системы управления предприятием, характеризующееся нестабильностью и разбалансированностью действий структурных подразделений, снижением уровня управляемости технологическими процессами, нарастанием конфликтных ситуаций не только внутри, но и вне производственной системы [4]. Необходимо подчеркнуть, что в кризисе руководства всегда присутствуют три составляющие: неверное решение, принимаемое руководителем, неспособность команды выполнить правильное решение и ситуация и обстоятельства, которые нельзя изменить (рис.1.) [5].

Таким образом, на основании анализа рис. 1 можно сделать вывод, что успех организации в достаточно большой степени зависит от профессионализма руководителя, который обладает необходимыми профессиональными навыками, умеет принимать правильные решения в интересах организации и имеет эффективную команду, способную их реализовывать.

Главным условием эффективного управления и предотвращения кризиса является наличие обратной связи между руководителем и исполнителями. Отсутствие данной связи неизбежно приведёт к кризису.

Рис. 1. Основные составляющие кризиса управления

Кризису менеджмента всегда предшествует кризисная ситуация в управлении, при которой ухудшается управляемость системы и снижается эффективность её целенаправленной деятельности. Кризисная ситуация характеризуется условиями, способствующими развитию кризиса. Выявление и изучение именно этих условий представляет интерес. Правильное видение и понимание этих условий входит в обязанности лиц, принимающих управленческие решения. Вовремя принятое решение при соответствующей компетентности лиц, может предотвратить развитие кризисной ситуации и наступление кризиса.

Существуют определённые условия, которые должны быть соблюдены для обеспечения целостности и целенаправленной деятельности системы, а их нарушение может привести к кризису

управления. Эти условия могут быть как объективными, изменение которых субъект управления должен всегда учитывать в своей деятельности, так и субъективными, которые определяются компетентностью самого субъекта управления. Важно подчеркнуть, что речь идёт о компетентности в вопросах управления социально-экономическими системами.

Под компетентностью в вопросах управления В. Морохин понимает сущность, которую можно выразить «формулой»: «знать – понимать – уметь». Знать – теоретические основы управления в социально-экономических системах, современные закономерности развития (образование).

Понимать, как функционируют социально-экономические системы, и каковы особенности механизмов управления в этих системах (образование и опыт). Уметь организовать эффективное управление в социально-экономических системах (опыт и особенности личности) [2].

Исходя из анализа большого количества литературы, можно сказать, что требования, которые предъявляются к современному менеджеру, можно разделить на три основные группы: профессиональные, личностные и деловые (табл. 1.).

Из табл. 1 видно, что группа профессиональных качеств характеризует любого грамотного специалиста, а владение этими качествами является лишь необходимой предпосылкой выполнения обязанностей менеджера.

Требования, которые относятся к личностным качествам менеджера практически не отличаются от личных качеств других специалистов, которые стремятся к уважению со стороны окружающих, поэтому владение положительными личностными качествами тоже является лишь необходимой предпосылкой успешного руководства.

Таким образом, менеджером делают не профессиональные или личностные, а именно деловые качества.

Модель, которая приведена в таблице, даёт приблизительное представление о профессиональной пригодности работника к управленческой деятельности. Также всегда необходимо учитывать уровень этой деятельности (например, высшее руководство или начальник отдела), сферу деятельности, к которой относится предприятие (например, логистика или связи с общественностью).

Таблица 1

Модель личностно-деловых качеств современного менеджера

№ п/п	Группы требований к менеджеру	Требования
1	2	3
1.	Профессиональные:	Высокий уровень образования, практический опыт, компетентность в профессии
		Широта взглядов, эрудиция
		Углубленное знание своей и сопредельной сфер деятельности
		Стремление к постоянному совершенствованию, критическое восприятие и переосмысление окружающей действительности
		Поиск новых форм и методов работы
		Помощь окружающим, их обучение
		Умение планировать свою работу
		Высокий уровень организации работы
2.	Личностные:	Физическое и психологическое здоровье
		Высокий уровень внутренней культуры
		Энергичность
		Принципиальность и решительность
		Честность и справедливость
		Высокая требовательность к себе и окружающим
		Чувство юмора
		Умение уважать подчиненных
		Чувство ответственности
		Доброжелательное отношение к людям
		Уверенность в себе
		Коммуникабельность
Стойкость к стрессам		
3.	Деловые:	Умение создать предприятие, обеспечить его деятельность всеми необходимыми ресурсами
		Умение стратегически мыслить
		Умение эффективно подбирать и использовать работников
		Знание техники и технологии производства области, к которой относится предприятие
		Умение ставить и распределять между исполнителями задачи
		Умение самостоятельно и своевременно принимать обоснованные решения
		Умение координировать, контролировать выполнение задач подчиненными
		Умение мотивировать подчиненных к эффективной работе

Кризис-менеджеры же должны обладать дополнительными специфическими навыками, компетенциями и способностями решать проблемы и действовать в жестких, стрессовых условиях. Конечно же, все выше перечисленные профессиональные требования должны быть присущи и кризис-менеджеру. Но также целесообразным может быть получение дополнительного образования — например, можно освоить проектное управление, ведь работа кризис-менеджера - это, не что иное, как классический проект, ограниченный по времени, ресурсам и направленный на достижение определенной цели. Или можно предложить изучать психологию, чтобы понимать психологические аспекты управленческой деятельности, а также поведение людей в кризисных ситуациях.

Отдельно необходимо выделить группу коммуникативных навыков, т.к. это основа взаимопонимания и взаимодействия с людьми, организациями и внешней средой. Чтобы быть результативным, нужно обладать соответствующими навыками: ведения переговоров, принятия этических управленческих решений, руководства людьми, работы в команде, взаимодействия с экспертами в предметных областях, выявления слабых и сильных сторон сотрудников, владения современными технологиями влияния на индивидуальное и групповое поведение, диагностики коммуникационных барьеров в организации и др.

К группе личностных навыков необходимо добавить: четкое, быстрое, гибкое, адаптивное, системное и одновременно нестандартное мышление. Для руководителя является необходимым обладать способностью изменять свои парадигмы и способствовать изменению парадигм мышления и поведения других людей. Это возможно только при использовании системной методологии и наличии системного мышления, формирование которого является основной задачей повышения компетентности лиц, принимающих управленческие решения в условиях неопределённости и кризиса.

Также первостепенным в этой группе должно быть хорошее физическое, эмоциональное, «ресурсное» состояние субъекта управления и как результат – высокая стрессоустойчивость и умение управлять эмоциями не в ущерб здоровью.

В группе личностных требований отдельное место должна занимать высокая персональная ответственность. Лица, принимающие управленческие решения, должны нести как

моральную, так и материальную, а в исключительных случаях и уголовную ответственность за последствия своих действий, а также и бездействий, в результате которых социально-экономической системе нанесен ущерб. Отсутствие ответственности субъекта управления, которая была бы равнозначной уровню ущерба, приводит к кризису.

Конечно же, это не исчерпывающий список, но необходимый минимум. Некоторые из этих навыков приобретаются и развиваются, а некоторые – являются врожденными и обусловлены типом нервной системы человека. Поэтому необходимо знать свою типологию личности, чтобы понимать, в решении каких задач вы наиболее сильны и продуктивны, а какие нужно делегировать другим специалистам [6].

Один из основных моментов, на которые сейчас особенно акцентированное внимание, - это концептуальная компетентность, умение и привычки, знания, которые связаны с созданием и реализацией концепции, развития этих концепций и идей, которые пересекаются с основными факторами успеха, анализ факторов, которые могут влиять на развитие системы коммуникации той или другой организации.

Профессиональная деятельность лица, принимающего управленческие решения в условиях неопределенности, требует от него специальных навыков по использованию имеющихся знаний и умений для успешного решения неполно и неточно сформулированных проблем. Большинство проблем, с которыми сталкивается руководитель, являются системными проблемами, а это значит, что они взаимосвязаны. Поэтому единственно верным подходом для понимания и решения этих проблем является системный подход. Важно сформировать у руководителя навыки моделирования и управления социально-экономическими системами. Руководитель должен уметь выдвигать гипотезы, различать фундаментальные принципы и случайные факторы, присущие конкретным ситуациям. Приобретение таких навыков и умений является важной составляющей управленческой подготовки лиц, принимающих управленческие решения. При их подготовке следует ориентироваться на развитие у людей таких качеств и способностей, которые важны именно в управленческой деятельности. Особенно важным является умение руководителя понять влияние неизмеримой неопределенности на конкретные

экономические ситуации, в которых иногда не только нельзя предвидеть результаты человеческой деятельности, но даже вероятностные расчёты невозможны и не имеют смысла [2].

Компетентность в вопросах управления предполагает, кроме знания теоретических основ управления в социально-экономических системах, ещё понимание и умение. Понимание, на основе личного опыта, того, как функционируют социально-экономические системы, и каковы особенности механизмов управления в этих системах. А также умение организовать эффективное управление в социально-экономических системах, которое основано как на опыте, так и на личных качествах субъекта управления.

Для повышения компетентности и подготовки лиц, принимающих управленческие решения в условиях неопределённости необходима специальная программа в системе последипломного образования.

Такая программа может состоять как из теоретических, так и из практических занятий и курсов. Среди курсов могут быть: «Системная методология, системный подход и синергетика» (системное видение и понимание сложных социально-экономических объектов); «Системный подход к организации управления»; «Принятие управленческих решений в условиях недостаточной информации и неопределённости»; «Стратегическое управление»; «Рынок как источник неопределённости в управлении»; «Проектирование бизнеса как социально-экономической системы»; «Кризис и управление в социально-экономических системах»; «Психология управления».

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Эффективный менеджмент в условиях кризиса должен опираться, прежде всего, на компетентность лиц, принимающих управленческие решения.

Лица, принимающие антикризисные управленческие решения, должны быть компетентны в вопросах управления социально-экономическими системами, и иметь соответствующую управленческую подготовку. Повышение компетентности и подготовка этих лиц должна быть осуществлена на основе системной методологии и системного подхода к организации управления. Для этого необходимым является создание специальных программ в системе последипломного образования.

Список использованных источников

1. Галимов, И. А. Актуальность антикризисного управления для России /И. А. Галимов, Л. Н. Ардеева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2014. – № 9 (68). – С. 261-263. – URL: <https://moluch.ru/archive/68/11685/> (дата обращения: 07.02.2022).
2. Морохин, В. Кризис и менеджмент в системах народного хозяйства. Балтийский курс. Новости и аналитика. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=13860
3. Глоссарий по политологии. Проект www.cde.osu.ru . – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://politike.ru/termin/krizis-upravlenija.html>
4. Бехтина, О.Е. Кризис управления как основной фактор банкротства: пути выхода / Бехтина О.Е. //Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева, - 2017. -№4, том 1. – С.1-7.
5. Кризис управления. Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.i2r.ru/static/493/out_19008.shtml
6. Стариченко, В. Кто такой кризис-менеджер и чем он занимается? – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://happymonday.ua/ru/kto-takoj-krizis-menedzher>

УДК 658: [005.931.11:338.26]

DOI

СИМБИОЗ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**БРАЖНИКОВА Л. Н.,
д-р экон. наук, профессор,
ГБУ «Институт экономических
исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы особенности антикризисного управления и стратегического планирования в контексте целесообразности их симбиоза для целей обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий, проанализированные по совокупности научных признаков и критериев. Определены понятия устойчивости первого и второго рода во взаимосвязи